

“NAZMI AQOID” ASARIDA ARABIY O‘ZLASHMALAR

A.Latipov, FarDU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada Abu Hafs Umar an-Nasafiyning “Aqoid un-Nasafiy” asariga bitilgan nazmiy sharh “Nazmi Aqoid” asarida ishlatilgan arabiy o‘zlashmalarning leksik-semantik xususiyatlari tahlil qilingan.

Kalit so‘z va iboralar: arabiy o‘zlashmalar, arabiy o‘zlashmalar tasnifi, fonetik o‘zgarishlar, o‘zbek adabiy tili lug‘at boyligi.

Bir necha asrlardan buyon arabiy o‘zlashma so‘zlar turkiy tillar lug‘at fondida qo‘llanishda davom etmoqda. “Ayniqsa o‘zbek adabiy tili tarixining XIV-XVIII asrlarida ularning iste‘mol doirasi ancha kengaydi. Alisher Navoiy asarlari leksikasini maxsus tadqiq etgan olim B.Bafoevning ta’kidlashicha, shoir asarlari tilidagi so‘z boyligining taxminan 35-40 foizini arab tilidan kirgan so‘z va so‘z shakllari tashkil qiladi”¹. “A.Baxtiyarovanning ta’kidlashicha, dunyoning ko‘plab tillari leksikasida arabcha o‘zlashmalar faol qo‘llaniladi. Hozirgi ispan tilida 1250 dan ortiq arabcha o‘zlashmalar mavjud. Darhaqiqat, arabcha o‘zlashmalar til oilasi, diniy e‘tiqodi o‘zga bo‘lgan ingliz, fransuz, italyan, nemis va Yevropaning boshqa xalqlari tillarida ham mavjud... Bugungi kunda, xususan, o‘zbek tili leksikasida arabcha o‘zlashmalar 20% ni tashkil etadi”².

VIII asr boshida Movarounnahr hududi arab xalifaligi tomonidan fath qilinadi. Xalifalik tarkibiga qo‘shib olingan Movarounnahr aholisi islom dinini qabul qila boshlaydi. “Islom dini bilan birga arab yozuvi ham keng tarqala boshlagan. Maktab, madrasa, masjid va idora ishlari asosan **arab yozuvi** hamda **arab tilida** olib borilardi. Arab tilining kitobiy til va davlat tili bo‘lib qolish an’anasi ancha paytgacha davom etib kelgan”³. Natijada “o‘zbek tiliga arab tilidan so‘z olish, asosan, o‘zbek-arab bilingvizmi davrida (VII—IX asrlar) kuchli bo‘ldi”⁴. Avvalda arab tili davlat tili, rasmiy til edi. Davlatning barcha rasmiy hujjatlari arab tilida olib borilar edi. Bundan tashqari arab tili o‘sha davrda musulmon xalqlari uchun fan va madaniyat tili bo‘ldi. Bu davrda barcha ilmiy asarlar arab tilida yozildi. Qariyb uch yuz yil davomida musulmon xalqlar uchun umumadabiy tillik vazifasini bajardi. Shu va boshqa omillar arabiy o‘zlashmalarning turkiy tillar, xossatan, o‘zbek adabiy tili lug‘at fondida salmoqli o‘ringa ega ekanligiga dalolat qiladi.

¹ Yo. Saidov. O‘zbek adabiy tili tarixi. O‘quv qo‘llanma. – Buxoro.: “Durdona”, 2019. – B. 26-27.

² M.Amonov. Turkiy tillardagi arabcha o‘zlashmalar xususida. Maqola. – Farg‘ona.: “Filologiya ta’limi masalalari: Muammo va uning yechimlari” mavzusidagi xalqaro-amaliy anjuman materiallari to‘plami, II-qism, 2022. – B. 66-70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6528471>

³ У.Турсунов ва б. Ўзбек адабий тили тарихи. – Т.: “Ўқитувчи”, 1995. – Б. 42.

⁴ А.Хожиев ва б. Ўзбек тили лексикологияси. – Т.: “Фан”, 1981. – Б. 81.

Abu Hafs Umar an-Nasafiyning "Aqoid un-Nasafiy" asariga bitilgan nazmiy sharh "Nazmi Aqoid" asarida ham o'zlashma qatlamga tegishli so'zlar orasida arabiy o'zlashmalar nisbatan ko'pchilikni tashkil etadi. Ularni quyidagicha tasniflash mumkin:

1. Diniy mazmuni ifodalovchi so'zlar: Alloh, taolo, Robbano, Haqq, Hayy, Aliym, Sami', Basir, Qadiyr, Xalloq, Razzoq, iloh, malak, Jabroil, Isrofil, Qur'on, Zabur, Tavrot, Injil, Furqon, rasul, anbiyo, qiyomat, jannat, jahim, Azozil, Iblis, shayton, Dajjol, Ya'juj, Ma'juj, Munkar, Nakir, lahad, oxirat, taqdir, qazo, aqoid, aqida, din, imon, kufr, vahiy, risolat, mu'jiza, hidoyat, mushaf, oyat, hadis, mazhab, avliyo, zuhd, karomat, shafolat, masjid, tahorat, ibodat, jum'a, iyd, shar', jin, ruh, maxluq (yaralmish), halol, savob va boshqalar.

2. Ilm-ma'rifatga oid so'zlar: falsafa, ahli funun, ilm, ma'rifat, ma'lumot, maktab, kitob, qalam, varaq, sabaq, harf, alif, yo (harf nomi), xat, talaffuz va boshqalar.

3. Xususiyat va belgi-sifatni anglatuvchi so'zlar: muqim, musofir, mujovir, mustaqim, mu'tabar, muxtas, muhdas, ma'sum, masjud, muattar, muhdis, hodis, xoliy, foniy, fosid, fosiq, osiy, soqiy, zohir, oqil, orif, bolig', obid, g'aniy, qadim, shabih, nazir, samin, tahir va boshqalar.

4. Antroponim va toponimlar: Odam, Nuh, Ibrohim, Zakariyo, Iyso, Muhammad, Imron, Osim, Maryam, Bu Bakr, Umar Xattob, Usmon, Ali, Ibni Avf, Bu Ubayd, Zubayr, Ibni Zayd, Sa'd, Talha, Xolid, Muoviya, Fotima, Oisha, Hasan, Husayn, Vays, Ash'ariy, Moturidiy, Kisro, Qaysar, Quraysh, Makka, Yasrib, Batho, Misr, Nil, Rum, Ray va boshqalar.

5. Mavhum tushunchani ifodalovchi so'zlar: vayron, sharr, fasod, kizib, ayb, nuqs, nifoq, hayot, ismat, qusur, alam, azob, iztirob, intizor, ijtimoi', ittifoq, ibtido, ixtiro', ishorat, qudrat, quvvat, shijoat, sadoqat, adolat, irodat, bidoyat, nihoyat, xalq (yaratish), adam (yo'qlik), ayon, bayon, basar, botin, zohir, ruh, kamol, iyjod, vujud, aql, tafakkur, tasavvur, taqdim, ta'xir, vafot, lutf, sharh, fahm, fikr, farah, nido va boshqalar.

6. Mansab, unvon va kasb-hunarni bildiruvchi so'zlar: sahoba, uqalo, olim, ulamo, orif, urafo, musannif, mujtahid, mufassir, munajjim, muddaiy, musavvir, mulhid, xavorij, ravofiz, noib va boshqalar.

7. Qush, parranda va hayvon nomlari: vahsh (yovvoyi hayvon), tuyur (qushlar), dobbatul arz (o'rmalovchi hayvon), hayvon, xurus (xo'roz) kabi.

8. Makon va zamon tushunchalarini ifodalovchi so'zlar: falak, aflok, kavn, koyinot, dunyo, olam, samo, samovot, arz, fazo, zamon, makon, vaqt, vatan, subh, yasor, yamin, sahro, mashriq, mag'rib va boshqalar.

9. Tana a'zolarini ifodalovchi so'zlar: shomma (burun), zoiqa (ta'm bilish a'zosi), lomisa (teri tuyish a'zosi), halq (halqum), kitf, kaff va boshqalar.

10. Narsa-buyumlar nomi: bahr, jabal, shajar, hajar, hujra, suffa, durr, suvrat, safha, mir'ot, libos, taom, sharob, qadah, asal, turbat, mezon, uqda, toj va boshqalar.

Yuqoridagi misollardan ko'rishimiz mumkinki, arabiy o'zlashmalar zamonlar o'tishi bilan fonetik o'zgarishlarga deyarli uchramagan. Masalan, din, imon, kufr, hidoyat, mushaf, oyat, hadis, masjid, tahorat, ibodat, ilm, ma'rifat, ma'lumot, maktab, kitob, qalam, varaq, zohir, oqil, orif, alam, azob, iztirob, intizor, qudrat, quvvat, sadoqat, adolat, botin, zohir, ruh, vujud, aql, tafakkur, tasavvur, falak, dunyo, olam, samo, fazo, zamon, makon, vaqt, vatan, mashriq, mag'rib, libos, taom, sharob, qadah, asal, toj kabi so'zlar hozirgi kunda ham shu tarzda qo'llanadi.

Bundan tashqari, arabiy so'zlar orfografiyaning an'anaviy tamoyillariga ko'ra qadimda qanday yozilgan bo'lsa, keyinchalik o'zgarishga uchramagan. Eski o'zbek yozuvida arabiy so'zlarni aslidek yozish qat'iy talab qilingan, aslidan o'zgacha yozish xato va savodsizlik hisoblangan. Masalan, "asal" so'zi "ayn" harfi bilan "عسل" tarzida yozilgan, agar birinchi harf "hamza" bilan "أسل"⁵ tarzida yozilsa, xato bo'lgan. Chunki arab tilida bu so'z "qamish" ma'nosida ishlatiladi. "Zamon" so'zi ham "za" harfi bilan "زمان" tarzida yoziladi, agarda uni "zod" harfi bilan "ضمن"⁶ tarzida yozilsa, ma'no o'zgarib, xato hisoblanadi. Bu so'z arab tilida "kafolat, sug'urta" ma'nolarida qo'llanadi.

Arab tilidan o'zlashgan so'zlarning fonetik o'zgarishlarga uchragan holatlari ham uchrab turadi. Masalan, quyidagi baytdagi "tanur" leksemasi hozirgi o'zbek adabiy tilida "tandir"⁷ tarzida ishlatiladi:

Bir bir o'zi eni quduqdur, chuqur,
Ul bu jahon ichida o'tlug' tanur.⁸

بر بر اوزى اينى قدوقدور چوقور
اول بو جهان ايچيدا اوتلوق تنور

Asardagi arabiy o'zlashmalarni morfologik tahlil qilganimizda, asosan ism so'z turkumiga oid leksemalar o'zlashganini ko'ramiz va ularni quyidagicha tasniflash mumkin:

1. Ot (اسم الذات) – odam, jonivor yoki biron bir buyumni bildirib kelgan so'zlar bo'lib, atoqli (علم) yoki turdosh bo'lishi mumkin:

بر كونى كيردى قاشيغە **ذكريا**
سجده دا بولوبدور اليق قدى يا

⁵ Носиров О. ва б.. Ан-Наим. – Т.: “Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти”, 2003.– Б. 21.

⁶ Носиров О. ва б.. Ан-Наим. – Т.: “Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти”, 2003.– Б. 485.

⁷ ЎТИЛ. 5-жилд. – Т.: “Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи”, 2022. – Б. 67.

⁸ ЎзР ФА ШИ, Ҳ.Сулаймон фонди. “Назми Ақоид” асарининг № 9950 рақамли тошбосма нусхаси. - Б. 45

Bir kuni kirdi qoshig'a **Zakariyo**,
Sajdada bo'lubdur alif qaddi yo.
بارچه کتاب حق ایروور بی خطای
آنی نبی لارغه توشوردی خدای
Borcha **kitob** haq erur be xato,
Oni nabiylarg'a tushurdi Xudo.

2. Sifat (اسم الصفة) – otning rang, ta'm, hajm, xususiyat kabi belgilarini bildiradigan so'zlar bo'lib, tub sifat yoki yasama sifat (nisbiy ot) bo'lishi mumkin:

بر صفت تنگری ایروور کیم قدیم
بار ایدی اول و یوق ایدی هیچکیم
Bir sifati Tangri erurkim **qadim**,
Bor edi Ul va yo'q edi hech kim.
بیردی کرامت بیلا قدرت فزون
دنیوی و آخروی ایشلار او چون
Berdi karomat bila qudrati fuzun,
Dunyaviyu uxraviy ishlar uchun.

“**Qadim**” so'zi avvaldan bor bo'lgan tub sifatni bildirsa, “**dunyaviy**” va “**uxraviy**” so'zlari sifat yasovchi qo'shimcha qo'shib yasalgan yasama sifat (nisbiy ot)ni bildiradi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, “Nazmi Aqoid” asarida o'z davrida yaratilgan asarlar singari arabiy leksemalar ko'p miqdorda qo'llangan. Asarda qo'llangan Alloh, rasul, qiyomat, jannat, shayton, oxirat, taqdir, din, imon, kufr, mu'jiza, hidoyat, oyat, hadis, mazhab, avliyo, karomat, masjid, savob, ibodat, jin, ruh, halol, tahorat, ilm, ma'rifat, ma'lumot, maktab, kitob, qalam, varaq, harf, xat, talaffuz, musofir, ma'sum, muattar, osiy, zohir, oqil, qadim, vayron, ayb, nifoq, hayot, alam, azob, iztirob, intizor, ittifoq, qudrat, quvvat, shijoat, sadoqat, adolat, irodat, ayon, bayon, ruh, kamol, ijod, vujud, aql, tafakkur, tasavvur, taqdim, vafot, lutf, sharh, fahm, fikr, nido, olim, ulamo, munajjim, musavvir, noib, falak, koinot, sahro, mashriq, mag'rib, zamon, makon, vaqt, vatan, dunyo, olam, samo, qadah, asal, libos, taom kabi arabiy o'zlashmalar hozirgi o'zbek adabiy tilida faol qo'llanishda davom etmoqda.

Adabiyotlar:

1. Турсунов У., Ўринбоев Б., Алиев А. Ўзбек адабий тили тарихи. -Т.: Ўқитувчи, 1995.
2. Ҳасанов Б. Навоий асарлари учун қисқача луғат. – Т.: “Фан”, 1993. ЎзР ФА. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати, 3-том. –Т.: “Фан”, 1984.
3. Назми Ақоид. ЎзР ФА ШИ, Ҳ.Сулаймон фонди. Тошбосма: № 9950.

4. Мухторов А., Санакулов У. Узбек адабий тили тарихи. -Т.: Укитувчи, 1995.
5. Усмонов С. Ўзбек тилининг луғат составида форс-тожикча ва арабча сўзлар. Навоийга армуғон. -Т.: “Фан”, 1968.
6. А.Ҳожиёв ва б. Ўзбек тили лексикологияси. – Т.: “Фан”, 1981.
7. Yo. Saidov. O'zbek adabiy tili tarixi. O'quv qo'llanma. – Buxoro.: “Durdona”, 2019.
8. M.Amonov. Turkiy tillardagi arabcha o'zlashmalar xususida. Maqola. – Farg'ona.: “Filologiya ta'limi masalalari: Muammo va uning yechimlari” mavzusidagi xalqaro-amaliy anjuman materiallari to'plami, II-qism, 2022. – B. 66-70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6528471>
9. Носиров О. ва б.. Ан-Наим. – Т.: “Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти”, 2003.
10. ЎТИЛ. 5-жилд. – Т.: “Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи”, 2022.